

ENGAJADOS POST-MORTEM: OS TRANSLADOS DOS MARINHEIROS MORTOS PELOS TORPEDEAMENTOS DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ADRIANE PIOVEZAN

Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Professora da Faculdades Integradas Espírita (FIES)

Correio eletrônico: dricapiovezan@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1918-7667>

Recebido: 26/04/2019

Aceito: 18/06/2019

Publicado: 30/06/2019

Resumo: Em 1960 é inaugurado no Rio de Janeiro o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. A comissão de repatriamento dos mortos desde 1953 buscava decidir o destino final dos restos mortais dos soldados caídos na Itália durante o conflito. A partir da construção de um monumento específico, a necessidade de privilegiar outras forças além da FEB (Força Expedicionária Brasileira) se torna essencial. O discurso de unidade nacional contra o inimigo comum numa guerra total pretendia que todas as forças fossem lembradas no monumento. A Marinha de Guerra foi a arma que contabilizou as maiores perdas no conflito, mas sem enfrentamento direto e sem cadáveres a homenagem a esses mortos seria desproporcional na narrativa proposta pelo monumento. A solução foi trasladar 4 cadáveres de mortos representantes da Marinha do Brasil do Nordeste para o Rio de Janeiro. Com base na documentação de exumação dos cadáveres e de periódicos do período é possível perceber os conflitos dessa resolução que pretendia justificar um discurso e inseri-lo na narrativa de um monumento funerário.

Palavras-chave: Morte. Segunda Guerra Mundial. Marinha de Guerra. Monumentos Fúnebres.

Abstract: In 1960 the Monument to the Dead of Brazil in WWII was inaugurated in Rio de Janeiro. The commission for the repatriation of the dead since 1953 sought to decide the final destination of the remains of soldiers killed in Italy during the conflict. From the construction of a specific monument, the need to favor other forces besides the FEB (Brazilian Expeditionary Force) becomes essential. The discourse of national unity against the common enemy in an all-out war meant that all forces should be remembered in the monument. The Navy was the weapon that counted the greatest losses in the conflict, but without direct confrontation and without corpses the homage to those dead would be disproportionate in the narrative proposed by the monument. The solution was to transfer 4 corpses of dead representatives of the Brazilian Navy from the Northeast to Rio de Janeiro. Based on the exhumation documentation of the corpses and periodicals of the period, it is possible to perceive the conflicts of this resolution, which sought to justify a discourse and to insert it into the narrative of a funeral monument.

Keywords: Death. World War II. Navy. Funeral Monuments.

Nordeste brasileiro e a Segunda Guerra Mundial

A partir da queda da França em 1940, o programa de Lend Lease do governo estadunidense procurou fornecer armas e equipamentos para as nações aliadas. O Lend Lease Act ou Lei de empréstimo e arrendamento, entrou em vigor em 11 de março de 1941. Primeiramente, os britânicos foram os beneficiados, mas outras nações aliadas também participaram desse financiamento. Permitindo o arrendamento, compra e empréstimo de armas o Brasil assinou esse acordo no final de 1941.

Conforme demonstra o historiador Dennison de Oliveira, o valor que os EUA poderiam financiar era de 200 milhões de dólares, via Lend Lease e que “para dar conta de questões que seriam levantadas pela implementação de tão amplas quanto complexas iniciativas, foi novamente proposta a criação de missões militares conjuntas Brasil-EUA”¹.

Esse contrato, que além dos acordos comerciais estabelecidos, igualmente significou o alinhamento do Brasil com os EUA. Uma das exigências era a permissão para instalação de bases, no Brasil, pela questão da segurança. Todos os setores das forças armadas brasileiras receberam armamentos e treinamentos estadunidenses, inclusive a Marinha de Guerra. Pelo acordo, o Brasil teria acertado a vinda de 24 caça submarinos e contratorpedeiros. Após o ataque de Pearl Harbor e a entrada dos EUA na guerra, bases estadunidenses foram instaladas no Nordeste brasileiro.

Embora o governo Vargas evitasse ao máximo um rompimento com os países do Eixo, mesmo porque conhecia as implicações dessa atitude, tal situação incentivou o ataque de submarinos italianos e alemães nas costas brasileiras em 1943. Essa retaliação por parte dos países do Eixo foi a resposta pelo alinhamento e apoio do país aos EUA. Mais especificamente, no dia 7 de agosto de 1942, o Almirante Karl Doenitz teria enviado uma mensagem para manobras livres na costa brasileira, entendida como permissão para atacar pelo capitão de corveta Harro Schacht responsável pelo U-507².

Os torpedeamentos realizados pelos submarinos alemães na costa brasileira atingiram, num primeiro momento, a Marinha Mercante. Desde o início de 1942 diversos ataques foram relatados, realizados por submarinos alemães e italianos. No total, 15 embarcações foram atingidas por torpedos na guerra submarina do Eixo. Todas elas estavam longe do Brasil. Apenas

¹ OLIVEIRA, Dennison de. **Aliança Brasil Estados Unidos: Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial**. Curitiba: Juruá, 2015. p. 53.

² MAYNARD, D. C. S.; ASSIS, R. A.L., O fim do mundo começou no mar: os ataques do Submarino U-507 no litoral sergipano em 1942. **Revista Navigator**, Rio de Janeiro, p. 59-68, 2013.

em 31 de agosto de 1942, após 5 torpedeamentos nas costas brasileiras é que a declaração de guerra contra o Eixo é realizada. De 15 até 19 de agosto seis embarcações foram atingidas na costa do Nordeste brasileiro.

Tal ataque recebeu uma compilação publicada pela Editora da Imprensa Nacional em janeiro de 1943 com o título de *Agressão*. As perdas da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante foram enfatizadas nessa publicação e contribuíram para a comoção generalizada contra os países que formavam o EIXO (Alemanha, Japão e Itália) no período. Com fotos chocantes de naufragos nas praias do Sergipe, a publicação tinha o objetivo de disseminar os ataques e os crimes cometidos pelos países do EIXO contra os brasileiros.

A partir desse momento, e com a declaração de guerra do Brasil contra os países do EIXO, em 31 de agosto de 1942, escoltas com comboios foram instauradas para proteger a navegação de cabotagem tanto de navios mercantes como de navios de guerra.

Para proteger o país dos ataques dos inimigos todo o litoral foi envolvido numa linha defensiva que incluía até os pescadores de aldeias litorâneas. A ideia de que todos deveriam colaborar e lutar pela segurança do país foi propagandeada exaustivamente.

Ao trabalhar a relação da sociedade sergipana com o contexto da Segunda Guerra Mundial, Luiz Antonio Pinto Cruz analisa em sua pesquisa como mundos totalmente opostos, de trabalhadores, pescadores e cidadãos que viviam na área urbana e militares foram igualmente atingidos pelo medo dos submarinos inimigos.³

Perdas da Marinha de Guerra

A *Marinha de Guerra do Brasil* foi a força que mais perdas teve durante a Segunda Guerra Mundial. A Marinha do Brasil, depois denominada de Marinha de Guerra, perdeu 486 membros, já a Marinha Mercante teve 987 perdas entre tripulantes e passageiros. No total foram 1456 brasileiros mortos no Atlântico naquele período. O número de navios mercantes atacados foi de 33, dentre eles um navio de guerra.

Esses números salientam o impacto que essas perdas promoveram na sociedade brasileira como um todo nesse contexto. Em inúmeros periódicos grandes manchetes, fotos dos naufragos,

³ CRUZ, Luiz Antonio Pinto. **A guerra já chegou entre nós: O cotidiano de Aracaju durante a guerra submarina (1942-1945)**. 2012. 232 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da Bahia, 2012. p. 193.

dos navios atacados, dos cadáveres nas praias e depoimentos de sobreviventes relatavam o horror desses ataques.

Com o fim da guerra, a rememoração desses eventos traumáticos foi uma tentativa constante de não esquecimento do sofrimento e das atitudes heroicas dos homens empenhados na proteção da pátria e do seu sacrifício pelo coletivo.

Comemorar e celebrar com homenagens esses eventos teria a função de reviver a memória de um ato coletivo. Como lembrar um fato como uma guerra sem enfatizar que a sociedade como todo esteve envolvida nesse evento? O trauma seria amortecido pela celebração da memória dos caídos e do compartilhamento do sentimento de orgulho por todos que lutaram pelo bem comum. Não mais figuras individuais como generais ou oficiais, o heroísmo estava no civil inocente atingido, no soldado e no simples marinheiro que estavam cumprindo com o seu dever.

Símbolos funerários presentes em monumentos procuram, a partir de meados do século XX, lembrar o evento a que se referem e enfatizar a presença dos caídos na sua ausência. A sacralidade cívica desses monumentos remete a uma tentativa de culto cívico aos mortos. O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, pode ser inserido nesse plano de construção de um lugar de memória.

O projeto do Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial

A eternização da lembrança do morto em combate com a construção de um monumento fúnebre ou um mausoléu, presente nas reflexões de Fernando Catroga⁴ tem a intenção educativa de aproximar o evento ali lembrado com as novas gerações que dele não participaram e desconhecem seu sentido.

Segundo Francisco Cesar Alves Ferraz⁵, entre 1945 e 1960 foram erguidos 109 monumentos em homenagem a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. No caso, 65 obeliscos, 16 marcos comemorativos, 21 estátuas, bustos ou piras e 7 “outros” como arcos triunfais, chafarizes, etc.⁶.

⁴ CATROGA, Fernando. **O céu da memória**: cemitério romântico e culto cívico aos mortos em Portugal (1756-1911). Coimbra: Minerva, 1990.

⁵ FERRAZ, Francisco Cesar Alvez. **A Guerra que não acabou**: a reintegração social dos veteranos da força expedicionária brasileira (1945-2000). Londrina: UEL, 2012.

⁶ *Ibidem*, p. 301.

Se num primeiro momento os monumentos celebravam os indivíduos, gradativamente as Forças Armadas foram se tornando protagonistas dessas homenagens. Nesse sentido, as três forças estariam sempre presentes, unidas nessas celebrações. Inúmeros exemplos dessa simbologia de luta conjunta e rememoração unificada são verificados. O mais importante destes é o *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial*, localizado no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

As discussões sobre o repatriamento dos mortos da Força Expedicionária Brasileira (FEB) estavam presentes nas reuniões e declarações de ex-combatentes desde o final da guerra. Problemas orçamentários e questões políticas adiaram esse evento. Em 1948, um jornal de Curitiba já identifica a discussão de incluir os mortos da FEB no *Mausoléu de Caxias* situado defronte ao Ministério da Guerra no Rio de Janeiro. O Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, recebeu seu mausoléu individual em 1949, em comemoração aos 150 anos de nascimento do herói.

Como seria no mínimo contraditório dividir o mausoléu com o Duque, finalmente, em 1952, criada a *Comissão para Repatriamento dos Mortos do Cemitério de Pistoia* o projeto de um espaço projeto somente para esses mortos se torna possível. Com diversas dificuldades, apenas em 1955 é lançado o edital de concorrência para a construção do Monumento. O projeto vencedor é eleito em 1956 e somente em 1957 é iniciada a obra.

Os monumentos cívicos relacionados à morte, segundo Ana Maria Mauad e Daniela Ferreira Nunes no artigo sobre o *Monumento aos Pracinhas*⁷, até o século XIX, simbolizavam eventos ou grandes heróis. No final da Primeira Guerra Mundial, estes monumentos privilegiaram o coletivo, representado pelo soldado desconhecido, o anônimo. Nesse sentido, o cidadão pode se reconhecer nesse monumento. Não é um general que será representado, mas o soldado comum e seu sacrifício pelo coletivo.

O modernismo era uma tendência artística/arquitetônica naquele período, por isso as esculturas, pinturas e linhas são abstratas. O conjunto escultórico na parte externa possui a representação de três soldados das forças armadas, do exército, marinha e aeronáutica. Assim ficou dividida a troca de guarda do monumento a cada mês.

⁷ MAUAD, A. N.; NUNES, D. F. Discurso sobre a morte consumada: Monumento aos Pracinhas. In: KNAUSS, Paulo (org.). *Cidade vaidosa: imagens urbanas do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999. p. 88.

Segundo Ferraz, monumentos semelhantes na Europa são administrados pelos veteranos das guerras⁸. Aqui, já no início, foi incorporado como patrimônio das Forças Armadas brasileiras. Tal aspecto enfatiza seu caráter mais militar do que individual na rememoração da guerra. A instituição se faz presente em todo o discurso simbólico.

Todas as cerimônias militares relativas à campanha do Brasil, na Segunda Guerra Mundial, são realizadas em frente ao *Túmulo do Soldado Desconhecido*. O que é destaque nessas situações é a ausência da participação popular. A presença ostensiva das forças armadas inibe os populares em conhecer e fazer parte dessas homenagens.

O Monumento foi inaugurado no dia 22 de dezembro de 1960. Com a presença de diversas autoridades, inclusive o presidente da República, a procissão com as urnas causou comção em toda a extensão do cortejo até o Monumento.

O conjunto do Monumento procurou homenagear as três forças com diversas obras de arte espalhadas no espaço. Além da já citada escultura representando os três soldados brasileiros, existe uma escultura externa homenageando a aeronáutica e um gigantesco painel de azulejos de Anísio Medeiros com imagens que procuram homenagear os mortos no mar, especialmente civis e militares.

No subsolo, onde está a cripta com 468 lápides dos brasileiros mortos na Guerra, a parede possui o nome dos quase dois mil mortos pelos torpedeamentos dos submarinos alemães. No mesmo local existe um painel com o nome dos desaparecidos durante a Guerra.

Dessas 468 lápides, 15 pertencem aos soldados desconhecidos em que a inscrição *Deus Sabe o seu nome* está presente no local do nome do soldado. Quatro dessas lápides pertencem aos marinheiros da *Marinha de Guerra do Brasil*. Três foram vítimas do acidente com o contratorpedeiro *Bahia* e foram exumados do *Mausoléu da Marinha*, localizado no Recife. Esses três marinheiros foram incorporados ao traslado que veio da Itália para o Rio de Janeiro. Suas urnas foram carregadas em um cortejo fúnebre no dia 22 de dezembro de 1960.

Já o quarto marinheiro, vítima de um ataque estadunidense ao caça submarino Javari, estava sepultado em Fernando de Noronha. As dificuldades para localizar a sepultura impediram que seu sepultamento acompanhasse os demais. Inclusive, foi apenas no dia 22 de dezembro de 1960, dia do traslado dos mortos para o Monumento, que seus despojos foram exumados. O sargento Astrogildo Rodrigues Saldanha só foi sepultado no *Monumento Nacional aos Mortos da*

⁸ FERRAZ, op. cit., p. 306.

Segunda Guerra Mundial, no dia 21 de janeiro de 1961. Nessa cerimônia, muito mais simples, apenas o governador estava presente de autoridades.

Como a maioria dos mortos eram soldados da FEB e a lembrança da participação brasileira na Itália foi marcante para a população em geral, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, o monumento ficou mais conhecido como *Monumento dos "Pracinhas"*. Essa expressão era uma forma carinhosa usada para se referir aos soldados da FEB que foram lutar na Itália.

A memória como afirma Fernando Catroga, “não é um espelho ou transparência da realidade/passado, ela é mais uma leitura atual do passado do que sua reconstituição fiel”⁹. A simbologia da unidade das forças armadas era marcante no final dos anos 50, quando o monumento foi concebido. Era necessário reforçar essa narrativa e o monumento destaca esse aspecto. Mesmo assim, para o coletivo o monumento é conhecido como *Monumento dos "Pracinhas"*.

Quais foram os escolhidos para representar a Marinha de Guerra nesse lugar de memória? É o que vamos discutir a seguir.

Os mortos eleitos

As discussões sobre o repatriamento dos mortos em guerra na Itália já estavam presentes antes do próprio fim do conflito. Na documentação analisada, o Marechal Mascarenhas de Moraes já previa que os eventuais mortos seriam transladados. Em seu livro de memórias¹⁰ também reforça que uma vez que levou os brasileiros para a Itália os traria de volta, mesmo mortos.

Entretanto, com o fim da guerra em 1945, outras urgências como a desmobilização da FEB e os pagamentos e pensões aos ex-combatentes vivos relegaram os mortos para o esquecimento. Ainda que ideias e projetos aparecessem no final de 1945 e em 1947 o projeto foi adiado. Apenas em 1952 é criada de fato uma *Comissão de Repatriamento dos Mortos Brasileiros do Cemitério de Pistoia*. A partir desse momento é realizada uma consulta preliminar com os parentes dos mortos para decidir qual seria o destino dos mesmos.

⁹ CATROGA, op. cit., p. 14.

¹⁰ MORAES, J. B. M. *Memórias*, Rio de Janeiro: Bibliex, 1969. p. 585.

As possibilidades variavam entre sepultamentos em mausoléus familiares na cidade natal do soldado ou a permanência de seus restos mortais no Monumento que seria criado no Rio de Janeiro.

Na documentação encontrada no Arquivo Histórico do Exército (AHeX), inúmeras famílias demonstram dúvidas sobre essa consulta, já que não existe de fato um esclarecimento por parte da Comissão das intenções verdadeiras desse repatriamento.

Embora o formulário fosse padronizado, perguntas desviantes eram comuns. Principalmente em relação aos gastos. Familiares perguntam se o governo iria pagar o traslado até a sepultura familiar localizada na cidade do morto, se iriam avisar quando os restos mortais iriam chegar, se teriam entrada “livre” para visitar o monumento, se teriam ajudas de custo para irem até o Rio de Janeiro e homenagear seus entes, etc. Além disso, essa consulta também revelava outros aspectos dessa relação em que o morto poderia ajudar os vivos que estavam “esquecidos” no Brasil pelo governo que fez de tudo para minimizar a participação da FEB na guerra.

Esses aspectos aparecem, por exemplo, quando familiares utilizam essa correspondência para escrever cartas para a comissão explicando situações difíceis que estão passando. Como a condição de miséria de uma mãe ou esposa de um ex-combatente e ainda não ter pensão, o fato de que alguns se sentiam prejudicados com a perda de irmãos e que compulsoriamente se tornaram responsáveis pela família e largaram os estudos e carreiras, e até um familiar que solicita um atestado de reservista que ele jamais tinha conseguido com a intervenção da comissão.

Nota-se como essa consulta banal permite analisar os aspectos menos visíveis da relação da sociedade brasileira com o Estado nesse período. Na documentação, também encontramos telegramas da comissão para os representantes ou autoridades locais de determinadas cidades em busca de endereços atualizados de familiares.

Quando os soldados foram engajados necessariamente precisavam preencher uma ficha com endereços de familiares para casos de urgência. Passados mais de dez anos do fim do conflito, muitos desses endereços estavam obsoletos. A intervenção de prefeitos e delegados dos municípios foi uma estratégia utilizada pela comissão.

Se para esses alistados a consulta e decisão de traslado foi conturbada, o que dizer dos marinheiros? Especificamente no caso dos quatro representantes escolhidos da Marinha, temos

hipóteses de que a situação destes ainda era de abandono. Nesse caso, tanto do Estado como da família.

A maioria dos mortos nos torpedeamentos ocorridos no Nordeste jamais foram encontrados. Dos poucos resgatados os que faleceram logo eram sepultados. A maioria em mausoléus familiares. Mesmo os oficiais mortos não tiveram seus cadáveres localizados. O normal era a perda total desse indivíduo. Na maioria dos casos, as dificuldades de comunicação com as embarcações, as condições do mar e no início o próprio desconhecimento de torpedeamentos foram fatores que provocaram demora nos resgates, retardo que pode ser apontado como um dos motivos pelas perdas dos ainda sobreviventes.

Dois dos três náufragos sobreviventes do *Bahia* foram resgatados com vida conforme notícia o jornal *Diário da Noite* de 12 de julho de 1945¹¹ e vieram a falecer logo em seguida. Um deles, um marinheiro, faleceu logo depois do resgate, conforme o jornal *Correio da Manhã*, no dia 11 de julho de 1945¹².

Figura 1 – Enterro dos resgatados com vida no acidente com o Bahia. Fonte: *Correio da Manhã* 11/07/1945. Disponível na Hemeroteca Digital.

A ausência de cadáveres dos mortos da Marinha de Guerra pelos torpedeamentos, possivelmente foi o principal fator da escolha dos quatro marinheiros que representam a Marinha no *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial*. Um ponto que também contribui para essa escolha é a não localização dos familiares desses mortos. No jornal *Diário de Notícias* de 22

¹¹ *Diário da Noite*, Rio de Janeiro, p. 1, 12 jun. 1945.

¹² *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, p. 6, 11 jul. 1945.

de janeiro de 1961¹³, o nome de Alôncio José do Pinho aparece na relação dos combatentes que os familiares poderiam buscar a medalha da *Força Naval do Nordeste*. Um anúncio em jornal naquele período significa que os familiares próximos do marinheiro já tinham sido contatados por outro meio e não responderam a solicitação.

O mesmo ocorre com a notícia do jornal *Correio da Manhã* de 8 de dezembro de 1966¹⁴, em que solicita o comparecimento dos familiares de Hélio Rodrigues Ferreira para o recebimento da medalha da *Força Naval do Nordeste*. Outro exemplo de marinheiro morto que não tinha mais familiares próximos ou localizados.

Os marinheiros Alôncio José do Pinho, Hélio Rodrigues Ferreira e Carlos Firmo dos Anjos estavam a bordo do cruzador *Bahia*, no dia 4 de julho de 1945. A guerra na Europa já tinha acabado no dia 8 de maio de 1945. Sua missão consistia em proteger os aviões estadunidenses de sua passagem da África para a base de Natal. Como era comum nesse tipo de missão foi marcado um exercício de tiro de superfície a curta distância. Algo normal conforme descreve Artur Oscar Saldanha da Gama e Hélio Leôncio Martins se não fosse o fato de rajadas de metralhadora da própria embarcação terem atingido acidentalmente as bombas de profundidade¹⁵. A explosão que se seguiu deixou um cenário aterrador com corpos dilacerados, destruição e gemidos de feridos. O cruzador logo afundou e as baleeiras também tinham sido destruídas pela explosão. Sobraram 17 balsas e os sobreviventes tentaram entrar em embarcações sobrecarregadas. A situação era trágica já que não possuíam mais iluminação noturna e nem meios de comunicar o ocorrido. Nessas condições era quase impossível ser avistado por aviões de observação na área. Ausência de água potável e de alimentação, contaminada pela explosão e dispersão das balsas durante a noite diminuía as chances de sobrevivência daqueles marinheiros. As mortes foram se sucedendo nessas balsas. Alucinações foram narradas a partir do segundo dia de naufragos. As mortes aumentaram no terceiro dia. Em 8 de julho, no quarto dia, o cargueiro Balfe avistou os naufragos e socorreu 33 sobreviventes. Destes, apenas 28 chegaram vivos no Recife. No total, 36 homens teriam sobrevivido dos 372 que estavam a bordo. Alôncio, Hélio e Carlos chegaram vivos, mas morreram entre os dias 11 e 12 de julho.

¹³ *Diário de Notícias*, Rio de Janeiro, p. 8, 22 jan. 1961.

¹⁴ *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, p. 4, 8 dez. 1966.

¹⁵ GAMA, Arthur Oscar Saldanha & MARTINS, Hélio Leôncio. *A Marinha na Segunda Guerra Mundial. História Naval Brasileira*, Rio de Janeiro, Ministério da Marinha/Serviço de Documentação Geral da Marinha, 1985, p. 409.

Inúmeros acidentes também foram verificados nesse período. Entre eles o acidente envolvendo o fogo amigo e vitimando o marinheiro Astrogildo Rodrigues Saldanha. Esse evento ocorreu com o Caça Submarino Javari. Da classe J, essa série tinha um sério problema por sua semelhança em condições adversas, com a torreta de um submarino¹⁶. A norma recomendava foguetões para aviso de que não eram submarinos, mas nem sempre tal recomendação era aplicada. Foi o que aconteceu com *CS Javari* no dia 24 de julho de 1943. Um alerta sobre presença de submarinos foi acionado próximo a Fernando de Noronha. Nessa ocasião um avião estadunidense metralhou o Javari, ignorando os avisos.

As balas da metralhadora atingiram o cabo Astrogildo Rodrigues Saldanha, cortando-lhe um braço e uma perna. Sua morte foi provocada pela hemorragia decorrente dessas amputações. O evento é significativo do ponto de vista simbólico. No dia 4 de julho, o tempo estava firme e seria possível atirar contra a aeronave, isso foi veemente recusado pelo capitão-tenente Aristides Pereira Campos Filho. Esse recusando a inclinação do apontador de metralhadora teria justificado que “não poderia acrescentar outro erro ao primeiro”¹⁷.

A morte trágica do cabo Astrogildo Rodrigues Saldanha também pode ser listada como justificativa para sua escolha entre os representantes da Marinha para o traslado ao *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra*. Ele se sacrificou pelo coletivo e perdeu a vida, mas salvou a de seus companheiros porque não tomou nenhuma atitude de revidar o ataque, fato que poderia ter provocado um ataque total contra a embarcação.

Além dessas mortes banais e acidentais, a ausência de familiares é um ponto comum entre os marinheiros escolhidos para o traslado ao *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra*, no Rio de Janeiro.

O caso do cabo Astrogildo Rodrigues Saldanha é um dos exemplos que reforçam esse aspecto. A dificuldade de encontrar sua sepultura, em Fernando de Noronha, indica que possivelmente nenhum familiar visitava o local. Fato que aponta para as falhas com o destino dos mortos em guerra por parte da Marinha. A maior parte que falecia em alto mar era “sepultada” ou seja, atirada no oceano, mas os sobreviventes eram levados para terra firme em busca de salvação.

¹⁶ Ibidem, p. 415.

¹⁷ GAMA; MARTINS, op. cit., p. 415.

Percebe-se que os cadáveres eleitos como representantes da Marinha para compor seu espaço num lugar de memória como o *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial* não foi tanto em relação ao destaque desses mortos e sim, pela existência material do cadáver dos mesmos. Os quatro marinheiros não foram vítimas diretas dos inimigos da guerra, como a maioria dos mortos da FEB e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Pela documentação depositada no *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial*, as atas de exumação dos marinheiros confirmam as características de maior ou menor abandono e acondicionamento dos restos mortais desses combatentes. A documentação aferindo que os procedimentos demandados foram seguidos e o envio das atas de exumação desses marinheiros foi expedido posteriormente ao sepultamento desses mortos no Monumento.

O último desses sepultados, o cabo Astrogildo Rodrigues Saldanha chegou ao Monumento, no dia 21 de janeiro de 1961. Esse relatório é do dia 7 de agosto de 1961. Enquanto os relatórios de exumação dos mortos sepultados no *Cemitério de Pistoia* seguiam um padrão com espaços específicos do preenchimento das informações, as quatro atas do Recife são elaboradas a partir de um texto corrido. Como foi feita apenas no Brasil o título da documentação também é referido como Ata da Comissão de Exumação e Acondicionamento.

As três atas dos mortos retirados do *Mausoléu da Marinha*, no Recife, se referem a exumação realizada, no dia 12 de dezembro de 1960¹⁸. A primeira delas se refere a exumação do cabo Carlos Firmo dos Anjos, cujo cadáver estava sepultado no jazigo número 2 do mausoléu. Pertencente ao *Cruzador Bahia*, Carlos nasceu em 24 de janeiro de 1926 e faleceu no dia 4 de julho de 1945. No relatório é confirmado que os restos mortais dele foram acondicionados em uma urna de zinco que seria inserida numa urna de madeira. Os ossos estariam completos de acordo com a descrição do documento e não foram encontrados metais preciosos na prótese dentária. Carlos tinha apenas 19 anos quando morreu, e como seu cadáver foi sepultado tão logo faleceu e em local apropriado não é novidade que o estado de conservação do mesmo foi classificado como bom pela comissão.

O marinheiro Alôncio José do Pinho estava sepultado no jazigo 3 do *Mausoléu da Marinha* no cemitério de Santo Amaro, em Recife¹⁹. Nascido em 19 de janeiro de 1925, também faleceu

¹⁸ Atas da *Comissão de Repatriamento dos Mortos de Pistoia*, caixa sem número, AHeX.

¹⁹ Ata de exumação da Comissão de Exumação e Acondicionamento, *Arquivo do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial*.

no dia 4 de julho de 1945. Seus ossos estavam completos, não tinha placa de identificação e nem metais preciosos na prótese dentária.

O grumete Hélio Rodrigues Ferreira era o mais velho dos sepultados no *Mausoléu da Marinha*. Seus restos mortais estavam no jazigo número 1. Nasceu no dia 5 de setembro de 1924. Faleceu no dia 4 de julho de 1945. Em sua ata de exumação uma informação nova aparece, foram encontrados cabelos em grande quantidade. Os ossos de Hélio também estavam em número completo e, como os demais, estava sem placa de identificação e sem metais preciosos na prótese dentária. O estado de conservação de seus restos mortais foi considerado bom.

Figura 2 – Ata de exumação. Fonte: Arquivo do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra (Acervo Pessoal)

Realizada depois, mais precisamente no dia 22 de dezembro de 1961, a exumação do cadáver do cabo Astrogildo Rodrigues Saldanha foi mais desafiante²⁰. A ata informa que seus restos mortais foram transportados de avião de Fernando de Noronha até o Recife. Consta a promoção de Astrogildo que já é denominado como terceiro sargento. Pertencente à guarnição

²⁰ Ata de exumação da Comissão de exumação e acondicionamento, *Arquivo do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial*.

CS Javari, Astrogildo nasceu em 1917 e morreu no dia 22 de julho de 1943. A data exata de seu nascimento não é inserida no documento, mas o mesmo informa que Astrogildo era filho de Temístocles Rodrigues Saldanha e Julia Saldanha. Tem destaque a informação de que em seus restos mortais foi encontrado um número reduzido de ossos. Da mesma forma, é indicado que o estado de conservação desses restos mortais era precário. Uma alça de metal da urna original foi identificada nesses despojos, como três botões de metal pertencentes à peça de uniforme.

Diferentemente dos demais exumados, percebe-se que as condições de sepultura destinadas ao cabo Astrogildo eram limitadas. Mesmo assim, a presença de uma alça de metal pertencente a primeira urna funerária também demonstra certo cuidado no momento do sepultamento do marinheiro. A dificuldade em encontrar a sepultura em Fernando de Noronha indica que durante todo esse tempo a mesma não foi visitada e nenhuma cerimônia cívica foi ali realizada por parte da Marinha.

Vítimas de acidentes, tanto pelos próprios companheiros no caso do *Babia*, como por culpa dos aliados, no caso do cabo do *CS Javari*, esses mortos foram escolhidos para representar o sacrifício da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Diferentes de outros heróis que tinham na folha citação de atos de bravura, solidariedade entre os companheiros, e foram mortos pelos inimigos, esses indivíduos foram atingidos pelo fogo amigo. Não sendo os representantes ideais, eles foram os representantes possíveis.

Difícil encontrar fontes que confirmem cerimônias antes de 1960 em homenagens a esses marinheiros. É altamente improvável que elas tenham existido, tanto que as dificuldades em localizar a sepultura de Astrogildo em Fernando de Noronha sugerem que ninguém lá esteve nesses anos para celebrações. Sobre as lembranças e celebrações da Marinha do Brasil vamos analisar a seguir a historicidade dessas características e o impacto da construção do *Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial* para essas cerimônias.

Cerimônias cívicas aos mortos da Marinha

No calendário de eventos da Marinha, o dia 21 de julho consta como data da cerimônia em *Homenagem aos mortos das Marinhas de Guerra e Mercante*²¹. A efeméride faz referência ao dia em que a corveta *Camaquã* foi afundada. Em 21 de julho de 1944, a Marinha perdeu a Corveta

²¹ Site da Marinha. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/noticias/cerimonia-homenageia-mortos-da-marinha-em-guerra-no-rio-de-janeiro>. Acesso em: 28 abr. 2019.

Camaquã, “emborcada por um violento golpe do mar”²². Além de uma tripulação com 80 homens, a corveta transportava 40 homens que não estavam em serviço e sim em trânsito, normal naquele período. Desse total, 33 morreram, além de outros dois civis clandestinos que estavam em outra embarcação de apoio e um pouco antes teriam sido transferidos para o *Camaquã* que tinha como destino o Recife.

A data da homenagem foi instituída em 1969. Mas, porque a data supracitada teve importância? Com exceção de janeiro e fevereiro, todos os demais meses do ano possuem datas comemorativas na Marinha do Brasil. Os episódios envolvendo conflitos com a participação da Marinha são destaques nesse calendário de comemorações. Batalha do Riachuelo durante a *Guerra do Paraguai*, o *Dia do Armistício* referente à Primeira Guerra Mundial e o dia da *Homenagem aos mortos das Marinhas de Guerra e Mercante*, a partir de episódios da Segunda Guerra Mundial.

Rituais e símbolos estão presentes em toda a estrutura militar como aponta Celso Castro²³. Essa tradição também é compartilhada pela Marinha do Brasil. A escolha dos patronos das armas nas *Forças Armadas Brasileiras* ocorre em 1962 oficialmente, mas desde o final do século XIX e início do XX a criação de cerimônias e espaços de memória de eventos selecionados forneciam essa rememoração dos grandes defensores da Pátria.

A *Marinha de Guerra do Brasil* teve uma pequena participação durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Organizada a Divisão Naval de Operações de Guerra (DNOG) essa foi criada com o objetivo de colaborar no patrulhamento da costa africana. Com um efetivo de 1502 homens, por diversas questões, a guerra acabou antes da divisão efetivamente entrar em combate. Comum entre as tropas de outros países que participaram do conflito, a epidemia de gripe espanhola resultou na morte de 156 marinheiros. Sepultados no Cemitério de Dakar, apenas em 1928 foi construído um Mausoléu aos mortos do DNOG no *Cemitério São João Batista*, no Rio de Janeiro.

Como já foi tratado em outro artigo²⁴, em 1923 já era discutida a necessidade de repatriar os corpos dos brasileiros mortos. Como em todos os períodos, a falta de recursos sempre foi a justificativa para adiar essa ação. Em agosto de 1928 finalmente é destinada uma linha de crédito

²² GAMA; MARTINS, op. cit., p. 404.

²³ CASTRO, Celso. **A invenção do Exército Brasileiro**. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. p. 49.

²⁴ PIOVEZAN, A.; GRASSI, C. Morte e Guerra: o Mausoléu dos Mortos do Brasil na Primeira Guerra Mundial – Cemitério São João Batista (1928). **Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, n. 8, p. 219-236, 2015.

para esse fim. A construção de um mausoléu no *Cemitério São João Batista* e o traslado dos restos mortais dos marinheiros.

Num momento de crise pelo qual o governo passava no período, homenagear os mortos seria uma forma de apaziguar as relações tensas com a Marinha. O Mausoléu foi projetado pelo escultor Hildegardo Leão Veloso, referência nas esculturas de outros conjuntos voltados para os monumentos fúnebres militares. Na parte de cima do mesmo, existe um arco com os dizeres “Aos mortos da divisão naval em operações de guerra a Pátria agradecida”. O sacrifício coletivo é a tônica do monumento que dispensa a nominação individual de cada morto e inscreve no interior do mesmo o nome das embarcações que atuaram na divisão e tiveram perdas.

Ainda que tenha existido um esforço em prol da rememoração do evento, foi um conflito que não mobilizou a população. O retorno com os restos mortais desses marinheiros não foi feito de uma só vez. Tal aspecto também não impactou a memória coletiva, somando ao fato de que dez anos já tinham transcorrido do evento. Mesmo com muitos esforços por parte da imprensa em divulgar os trabalhos de repatriamento, com a leitura dos nomes dos mortos e suas respectivas embarcações, o evento não foi incorporado e rememorado pela sociedade. As cerimônias por parte da Marinha de Guerra no monumento também foram caindo no esquecimento.

O dia 11 de novembro é comemorado como o *Dia do Armistício*. Até hoje faz parte do calendário de comemorações da Marinha. No entanto, percebe-se na pesquisa realizada²⁵ que o evento foi deixado de lado, principalmente depois da efetiva participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, em que de fato a mobilização foi significativa. Cerca de 25 mil homens foram para a Itália lutar ao lado dos aliados pela FEB. Fora isso, os torpedeamentos no Nordeste também deixaram perto de 2 mil vítimas. Esse evento foi muito mais impactante e a rememoração do DNOG perdeu a relevância.

O golpe militar de 1964 por alguns anos ressignificou a comemoração do Mausoléu do DNOG. O combate ao inimigo maior, o comunismo, era proposto pelas Forças Armadas mesmo em eventos e rememorações que não tinham ligação com essa temática. Mesmo a luta da Divisão Naval na Primeira Guerra Mundial chegou a ser celebrada como primórdios de uma luta do Brasil contra o comunismo. Esse era o enfoque desse período e não importava se o discurso

²⁵ PIOVEZAN; GRASSI, op. cit., p. 231.

estava ou não coerente, o importante era a ocasião para relembrar a luta eterna contra o inimigo externo.

Tal ênfase nas celebrações são realmente renovadas com a construção do *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra*, no Aterro do Flamengo. Esse espaço é utilizado como privilegiado para a rememoração dos homens que foram sacrificados em nome da liberdade. Se na Primeira Guerra Mundial as dúvidas sobre a necessidade da participação brasileira, bem como o desempenho dessa participação eram motivos de críticas e chacotas, no caso da Segunda Guerra essa associação não era possível.

O dia 21 de julho foi inserido no calendário das comemorações da Marinha como dia em *Homenagens aos Mortos da Marinha de Guerra e Mercante na Guerra*. Novamente, a data da instituição dessa celebração é significativa. Em 1969 a ideia da guerra revolucionária ou guerra contra a ameaça comunista era algo compartilhado dentro das Forças Armadas.

Um ano antes, em 1968, o Mausoléu aos caídos da *Intentona Comunista* foi transferido do *Cemitério São João Batista*, onde foi inaugurado em 1940, para a praça General Tibúrcio na Urca. O evento, a tentativa de golpe por parte de militares comunistas em 1935, já tinha entrado para o calendário das celebrações do Exército desde 1938 quando oficiais e praças antes espalhados foram alocados no mesmo cemitério por conta das comemorações. A ideia de unidade desse mausoléu é bastante significativa para demonstrar como esse discurso de inclusão da Marinha sempre esteve presente nas homenagens das Forças Armadas.

O mausoléu, transferido para um local de destaque, em frente a um ponto turístico bastante famoso no Rio de Janeiro, o Bondinho do Pão de Açúcar, conta com uma narrativa escultórica em que as forças existentes na época, ou seja 1935, participaram e defenderam o país de uma ameaça estrangeira. No entanto, a presença no conjunto escultórico de um marinheiro foi inserida apenas como estratégia de reforçar a narrativa da união. A marinha não teve mortos no episódio, logo sua presença simbólica seria desnecessária. Esse mausoléu, mais do que qualquer outro, exterioriza a presença e atuação dos vivos.

Até hoje, no dia 27 de novembro a praça fica repleta de membros das forças armadas para rememorar esse evento. A luta anticomunismo, ironicamente, ainda é um componente no discurso das Forças Armadas.

Nesse contexto, a Marinha seguindo o que foi realizado pelo exército em 1968, institui em 1969 essa data. A partir desse momento, a celebração dessa data acontece em todas as bases dessa

força espalhadas pelo país. A cerimônia conta com o ritual de jogar flores nas águas, como homenagem a maioria dos corpos dos mortos, jamais localizados e sepultados.

O Diário de Notícias, de 21 de julho de 1969²⁶, elencou em uma página inteira o desastre com o nome das embarcações e o estado de origem dos mortos. Tal destaque enfatiza a ideia de que todos foram atingidos e todos participaram da luta.

Figura 3 – Diário de Notícias 21/07/1969. Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira.

Tal manchete tinha como objetivo a equivalência da totalidade nacional dos mortos da Marinha, como era noticiado em relação à FEB. O único estado brasileiro que não teve nenhum morto da FEB foi o Maranhão.

O espaço interno da cripta do *Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial* é utilizado com cerimônias católicas e por vezes ecumênicas e colocação de flores brancas nas lápides dos mortos que representam a Marinha nesse espaço. A padronização de cada uma das forças aparece como uma forma de reforçar a presença dessa parcela das Forças Armadas num evento grandioso como foi a Segunda Guerra Mundial.

²⁶ Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p. 1, 21 jul. 1969. Segundo Caderno.

Figura 4 – Lápides com os mortos da Marinha em cerimônia no Monumento aos mortos da Segunda Guerra. Fonte: Portal FEB.²⁷

Nessa ocasião, além de flores brancas nos túmulos dos marinheiros, 4 flores azuis foram colocadas nos túmulos dos pilotos da FAB e as demais flores das lápides eram amarelas. Foi fixada uma flor no mural em homenagem aos quase dois mil mortos pelos torpedeamentos que estão no painel da cripta. Geralmente além dessa data, as homenagens são realizadas no dia 8 de maio, *Dia da Vitória* e no dia 2 de novembro, chamado de *Dia da Saudade*. Em todas as ocasiões percebe-se que tais cerimônias atraem apenas o público formado por militares.

Já abordamos acima os critérios de escolha desses representantes para compor esse discurso simbólico. O importante nesse aspecto é perceber a historicidade e significado dessas comemorações e da importância dos mortos nessa memória institucional.

29

Considerações finais: engajados post-mortem

Os monumentos fúnebres de guerra configuram-se em espaços de rememoração e culto cívico dos mortos em combate. A celebração desses mortos confirmaria uma narrativa que destaca a unidade entre as Forças Armadas e sua atuação contra os inimigos da nação. No caso dos marinheiros brasileiros, sua inclusão nesse espaço se articula com esse discurso oficial.

Como entre os 462 mortos da FEB sepultados no *Cemitério Militar de Pistoia* foram enterrados lá três membros da FAB, mortos no teatro de operações da Itália faltava mortos da Marinha.

Como já foi mencionado no início do texto, a Marinha configurou-se na força que mais perdas teve na guerra. Entretanto, não entrando em combate propriamente dito, seus cadáveres

²⁷ Disponível em: <http://www.portalfeb.com.br/anvfeb-presente-na-celebracao-inter-religiosa-no-aterro-do-flamengo>. Acesso em: 2 jun. 2019.

na maioria também desapareceram no mar. Como enfatizar a presença dessa força num monumento voltado para a comemoração dos heróis de guerra?

A solução foi escolher quatro representantes dessa força, que estavam em navios torpedeados e cujos corpos foram recuperados. Toda essa construção foi realizada bem a posteriori.

A discussão sobre um monumento que receberia os ex-combatentes não era clara no início do projeto de traslado. A primeira ata da Comissão de repatriamento dos mortos de Pistoia a mencionar o plano de fazer uma escala no Recife e recolher as urnas com três membros da Marinha de Guerra é a Segunda Reunião de 19 de julho de 1960. Diferente do que foi realizado com os familiares dos mortos enterrados em Pistoia, a comissão não enviou cartas ou telegramas para os parentes desses mortos para indagar o destino dos restos mortais de seus familiares caídos em combate.

O documento do Ministério da Guerra ainda comenta que três urnas devem voltar de Pistoia para o Recife, ou seja, demonstrando que tal iniciativa ou foi decidida posteriormente ou não foi pensada de acordo. Na documentação levantada no Arquivo do Exército constam atas com os valores das urnas, a preocupação com o material e padronização das mesmas.

Outro fator que registra essa improvisação em relação aos mortos da Marinha de Guerra é o fato de que os três mortos escolhidos da corveta Bahia foram exumados no dia 12 de dezembro de 1960. Em uma das atas da Comissão de Repatriamento é explicitada a necessidade de separar três urnas que da Itália deveriam seguir para o Recife, no sentido de acondicionar com o padrão pensado para os caídos em Pistoia também esses restos mortais. Tal medida seria, segundo a ata para adiantar o trabalho. Na volta da Itália, as urnas com os despojos dos combatentes sepultados em Pistoia iriam se juntar aos mortos da Marinha de Guerra.

As exumações em Pistoia iniciaram em outubro. De acordo com a Portaria 045/60 os outros três marinheiros que foram sepultados no Mausoléu da Marinha localizado na cidade do Recife também deveriam ser exumados como os demais. Essa exumação aconteceu no dia 12 de dezembro de 1960. Entretanto apenas em 22 de dezembro ocorreu exumação do sargento Astrogildo Rodrigues Saldanha, da guarnição Javari. Tal atraso ocorreu pela dificuldade de localização de sua sepultura na Ilha de Fernando de Noronha. Seu traslado para o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial só ocorre em 21 de janeiro de 1961.

Herói da Marinha, dessa forma é noticiado a transladação do sargento Astrogildo pelo Diário de Pernambuco em 5 de janeiro de 1961²⁸. A informação comenta que Astrogildo será levado para o Monumento pela embarcação Soares Dutra. Também destaca que será realizada uma cerimônia fúnebre em honra desse Herói da Marinha.

O jornal Diário de notícias de 21 de janeiro de 1961²⁹ informa que os restos mortais de Astrogildo estavam em uma urna no Hospital Central da Marinha e 8 horas da manhã do sábado dia 22 de janeiro seriam depositadas no Monumento aos mortos da Segunda Guerra. Mesmo solitário o sargento receberia honras militares, o ministro da Marinha depositaria coroa de flores em seu esquife e um cortejo em carro dos fuzileiros navais partiria para o Aterro do Flamengo. A presença do governador Carlos Lacerda e da banda dos Fuzileiros Navais seriam mais uma homenagem ao sargento Astrogildo. Mesmo sem a pompa do cortejo fúnebre dos demais transladados procurou-se homenagear também esse representante da Marinha morto durante a Segunda Guerra Mundial.

Em toda a narrativa da construção do Monumento e da rememoração desses soldados o destaque é dado pela presença da instituição militar. Aeronáutica, Marinha e Exército estão presentes ali representados com aqueles mortos. Os indivíduos continuaram engajados, mesmo depois de sua morte no objetivo de servir a pátria.

As atitudes diante da morte em guerra e a rememoração desses combatentes não mais como indivíduos e sim como membros das Forças Armadas, direcionam para uma rememoração em que a ligação do evento a que se refere o monumento tenha uma ligação maior com a comunidade local a partir da humanização dos envolvidos e mortos. O culto cívico aos mortos apontado por Catroga³⁰ sinaliza essa articulação ao prestigiar esses anônimos como heróis que possuem um local de destaque na história.

É essencial refletir sobre a manipulação dos ritos de morte e como esses ritos são fontes de poder político. É visível o poder do corpo morto, o poder da memória da morte, e o poder da autoridade do morto.

²⁸ **Diário de Pernambuco**, Recife, p. 5, 5 jan. 1961.

²⁹ **Diário de Notícias**, Rio de Janeiro, p. 1, 21 jan. 1961.

³⁰ CATROGA, op. cit., p.123.

